

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19414217>

ARBITRAJ SUDLARIDA VAKILLIK: TUSHUNCHASI VA GENEZISI

Normamat Ramazonovich Mallayev

Yuridik fanlar nomzodi, dotsent.

Ibodullayev Javohir Zafar o'g'li

Termiz davlat universiteti Advokatlik faoliyati mutaxassisligi 1-kurs tinglovchisi.

ibodullayevjavohir03@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu ma'ruza arbitraj sudlarida vakillik institutining tushunchasi va genezisiga (kelib chiqishiga) bag'ishlangan. Ma'ruzada arbitraj jarayonida taraflarning o'z huquq va manfaatlarini shaxsan yoki vakil (advokat, yuridik maslahatchi) orqali himoya qilish huquqi tahlil etiladi. Vakillik arbitrajning asosiy tamoyillari – taraflarning avtonomiyasi, teng huquqlilik va moslashuvchanlikka asoslanadi.

Kalit so'zlar: *arbitraj sudlari, vakillik, party representation, taraflarning avtonomiyasi, arbitraj jarayoni, genezis, Nyu-York konvensiyasi, UNCITRAL, O'zbekiston arbitraj qonunchiligi.*

ANNOTATION

This lecture is devoted to the concept and genesis (origin) of representation in arbitral tribunals. It analyzes the right of the parties to protect their rights and interests in arbitration proceedings either personally or through a representative (lawyer, legal counsel, or authorized agent). Representation in arbitration is based on the fundamental principles of party autonomy, equality of arms, and procedural flexibility.

Keywords: *arbitration tribunals, representation in arbitration, party representation, party autonomy, arbitral proceedings, genesis of representation, New York Convention, UNCITRAL, Uzbekistan arbitration law.*

Arbitraj sudlarida vakillik xalqaro va milliy tijorat arbitrajining muhim huquqiy institutlaridan biri bo'lib, nizolarni hal etish jarayonida taraflarning o'z manfaatlarini samarali himoya qilish mexanizmini ifodalaydi. Ushbu tushuncha taraflarga o'z huquq va manfaatlarini mustaqil ravishda yoki vakil orqali ifoda etish huquqini beradi. Arbitrajda vakillik deganda, tomonlarning arbitraj muhokamasida o'z nomidan chiqish, dalillar taqdim etish, argumentlar keltirish va qarorga ta'sir qilish uchun boshqa shaxslar (advokatlar, yuridik maslahatchilar yoki maxsus vakillar) ni tayinlash tushuniladi. Bu institut arbitrajning asosiy tamoyillaridan biri – taraflarning avtonomiyasi (party autonomy) va teng huquqliligiga asoslanadi.

Vakillikning huquqiy tabiati arbitrajning suddan farqli jihatlarini aks ettiradi. Sud jarayonida vakillik ko'pincha milliy advokatura qoidalari bilan cheklangan bo'lsa, arbitrajda bu huquq ancha moslashuvchan va xalqaro xususiyatga ega. Ko'pgina xalqaro arbitraj qoidalari (masalan, ICC, LCIA, UNCITRAL) taraflarga o'zlari tanlagan vakillarni, ularning millati, malakasi yoki joylashuvidan qat'i nazar, tayinlash huquqini beradi. Bu erkinlik arbitrajning tezlik, maxfiylik va moslashuvchanlik afzalliklarini ta'minlaydi. Biroq, vakillik huquqi mutlaq emas: arbitraj sudi vakilning vakolatini tasdiqlashni talab qilishi, manfaatlar to'qnashuvini tekshirishi yoki jarayonni adolatli o'tkazish uchun cheklovlar qo'yishi mumkin.

Zamonaviy ma'noda arbitrajdagi vakillikning genezisi XIX asr oxiri va XX asr boshlariga to'g'ri keladi. 1794-yilgi Jay shartnomasi (Buyuk Britaniya va AQSh o'rtasida) va 1871-yilgi Vashington shartnomasi (Alabama da'volari) kabi dastlabki xalqaro arbitrajlarda tomonlar maxsus agentlar va vakillarni tayinlaganlar. Masalan, Jay shartnomasi bo'yicha AQSh va Britaniya har biri o'z manfaatlarini himoya qilish uchun alohida agentlar (James Sullivan va Ward Chipman) ni tayinlagan. Bu agentlar dalillar to'plash, guvohlar so'roq qilish va argumentlarni taqdim etish bilan

shug‘ullangan. Ushbu tajribalar xalqaro arbitrajda vakillikning institutsional asosini yaratgan.

1960-1980-yillarda UNCITRALning faoliyati vakillik institutini yanada takomillashtirdi. 1976-yilgi UNCITRAL arbitraj qoidalari va 1985-yilgi (2006-yilda o‘zgartirilgan) UNCITRAL namunaviy qonuni taraflarga vakil tanlash erkinligini mustahkamladi. Bu hujjatlar milliy qonunchiliklarni uyg‘unlashtirish orqali vakillikni standartlashtirdi. Hozirgi kunda ICC, LCIA, SCC kabi yirik institutlarning qoidalari vakillikni “duly authorized representatives” deb belgilab, vakolatni tasdiqlash mexanizmini nazarda tutadi.

O‘zbekiston Respublikasida arbitraj sudlarida vakillik instituti mustaqillik yillarida shakllangan. 2021-yil 16-fevraldagi “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi O‘RQ-674-sonli Qonunning 38-moddasi arbitraj muhokamasidagi vakillikni tartibga soladi. Ushbu moddaga ko‘ra, taraflar o‘z manfaatlarini shaxsan yoki vakillar orqali himoya qilish huquqiga ega. Vakillik O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi va boshqa qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi. Qonun UNCITRAL namunaviy qonuni asosida ishlab chiqilganligi sababli, vakillik huquqi xalqaro standartlarga mos keladi. O‘zbekiston Nyu-York konvensiyasini ratifikatsiya qilgani vakillik masalalarining xalqaro kontekstda himoyasini ta’minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, arbitraj sudlarida vakillik tushunchasi taraflarning manfaatlarini samarali himoya qilishning asosiy mexanizmi bo‘lib, uning genezisi qadimiy savdo odatlaridan boshlanib, XIX–XX asr xalqaro shartnomalari va UNCITRAL hujjatlari orqali zamonaviy shakl olgan. O‘zbekiston huquq tizimida bu institut xalqaro standartlarga mos ravishda rivojlanmoqda va xorijiy investorlar uchun qulay muhit yaratishga xizmat qiladi. Vakillikning kelajagi uning moslashuvchanligi va adolatlilik tamoyillariga sodiqligiga bog‘liq bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **International Bar Association (IBA)**. *IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration*. Adopted by a resolution of the IBA Council on 25 May 2013. London: International Bar Association, 2013.
2. **Blackaby N., Partasides C., Redfern A., Hunter M.** *Redfern and Hunter on International Arbitration*. 7th edition. Oxford: Oxford University Press, 2023.
3. **Born G.B.** *International Commercial Arbitration*. 3rd edition. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2021.
4. **O‘zbekiston Respublikasi**. “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi Qonun (O‘RQ-674-son, 16.02.2021-yil). Toshkent, 2021. (Lex.uz rasmiy manbasi).
5. **United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)**. *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with amendments as adopted in 2006*. New York: United Nations, 2008.
6. **United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)**. *UNCITRAL Arbitration Rules* (as revised in 2021). New York: United Nations, 2021.
7. **International Chamber of Commerce (ICC)**. *ICC Rules of Arbitration*. In force as from 1 January 2021. Paris: ICC, 2021.
8. **London Court of International Arbitration (LCIA)**. *LCIA Arbitration Rules*. Effective 1 October 2020. London: LCIA, 2020.
9. **Ashford P.** *The IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration: A Guide*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.